

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SISTEMÁTICA DA UTILIZAÇÃO DE PLANEJADOR AUTOMÁTICO EM CONTROLADORES INDUSTRIAIS

Hiago Silva Motta¹, João Paulo da Silva Fonseca¹

¹Universidade Federal de Goiás, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC) – Av. Ingá, Quadra B, s/n, Campus Samambaia, CEP: 74.690-900 – Goiânia – Goiás – Brasil

hiagosmotta@gmail.com, jpsfonseca@ufg.br

Resumo. O objetivo deste trabalho de revisão foi buscar documentos com maior convergência ao objetivo de estudo sobre a integração entre ambientes de programação de alto nível, capazes de utilizar IA para realizar o planejamento automático, com linguagem de programação de baixo nível, responsável pela automação de grande parte dos processos produtivos. Definiram-se Scopus e Web of Science (WoS) como bases de dados para a busca, e por meio da interseção de 3 grupos de palavras-chave principais: Planejamento automático, Indústria e Controle, foi realizada uma análise bibliométrica e cienciométrica para selecionar os principais documentos associados ao tema. A integração desses sistemas pode aumentar a velocidade de adaptação, por meio do planejamento automatizado, de diversos cenários que necessitam de automação, permitindo a programação e reprogramação de sistemas em tempo real. Os bancos de dados apresentam grande capacidade de filtragem tratando mais de 31 milhões de documentos e reduzindo para 92 trabalhos com maior acordo ao tema e, além disso, expôs o aumento de publicações seguindo linha de tendência exponencial de documentos sobre o assunto até a atualidade.

Palavras-chave: Planejamento automático, Indústria 4.0, Controlador, Sistema, Integração.

1 INTRODUÇÃO

Indústria 4.0 introduziu um novo paradigma para os sistemas de produção, caracterizado pela modularidade, reconfigurabilidade e integração entre todos os níveis da pirâmide de automação (Vyskočil et al., 2023). Essa transformação busca tornar os sistemas mais responsivos às rápidas mudanças do mercado, promovendo maior flexibilidade e eficiência operacional. Diante da crescente variabilidade dos negócios e da redução do ciclo de vida dos produtos, intensifica-se a

necessidade de ferramentas de planejamento e replanejamento capazes de lidar com tais demandas sem comprometer custos e prazos (Burggräf et al., 2021).

Nesse contexto, os sistemas de manufatura e montagem precisam operar em larga escala, atender pedidos personalizados e cumprir cronogramas rígidos, exigindo respostas rápidas e dinâmicas aos novos desafios (Hoebert et al., 2023). A automação desempenha, portanto, um papel central, especialmente por meio de robôs e sistemas inteligentes, que operam com precisão, velocidade e confiabilidade por longos períodos. No entanto, arquiteturas industriais tradicionais ainda enfrentam limitações significativas: qualquer atualização de produto ou modificação de processo requer a reprogramação manual dos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), demandando tempo, esforço e conhecimento técnico especializado (Hoebert et al., 2023; Fonseca et al., 2016).

Uma estratégia promissora para superar essas limitações consiste em adotar modelos que separem o conhecimento de domínio da lógica de execução, permitindo que os sistemas industriais se tornem mais autônomos e inteligentes (Ghallab et al., 2016). Nesse sentido, a representação formal do conhecimento, por meio de linguagens declarativas, possibilita que a automação realize inferências e gere planos de ação de forma independente. Conforme apontam Ghallab et al. (2016), os domínios de planejamento são fundamentados em modelos descritivos — que expressam “o que fazer” — enquanto a execução baseia-se em modelos operacionais — que definem “como fazer”. O primeiro pode operar em um ciclo aberto de raciocínio simbólico, enquanto o segundo deve atuar em um ciclo fechado de controle para garantir robustez e confiabilidade operacional.

A integração entre sistemas de planejamento automático (*AI Planning*) e CLPs representa, portanto, um desafio relevante. Os CLPs operam com linguagens de baixo nível voltadas à execução determinística, enquanto as ferramentas de *AI Planning*, baseadas em linguagens formais como o *Planning Domain Definition Language* (PDDL), trabalham em um nível abstrato de conhecimento, capaz de gerar planos automaticamente a partir de metas e restrições declaradas (Fonseca et al., 2016; Ghallab et al., 2016). Essa convergência entre camadas de raciocínio simbólico e controle físico cria uma ponte entre os níveis estratégico e operacional da automação industrial.

Segundo Marrella (2019), a evolução para a Indústria 4.0 — marcada por ambientes dinâmicos, imprevisíveis e pela crescente disponibilidade de dados — exige maior capacidade de automação, reatividade e flexibilidade na gestão de processos. O uso de técnicas de Inteligência Artificial permite gerar comportamentos autônomos e adaptativos a partir de modelos de conhecimento, fortalecendo essa nova abordagem.

Com o intuito de otimizar o tempo de pesquisa e direcionar o desenvolvimento deste trabalho,

optou-se pela realização de uma revisão bibliográfica sistemática com foco na integração entre sistemas de planejamento automático e sistemas programados em linguagens de baixo nível. Essa revisão busca identificar, classificar e analisar estudos que abordam a aplicação de AI Planning em ambientes industriais controlados por CLPs. Para isso, adotou-se uma metodologia rigorosa que envolve a seleção de fontes primárias de dados e a aplicação de métodos de tratamento e análise quantitativa e qualitativa dos resultados.

A revisão sistemática não apenas fornece uma visão abrangente sobre o estado da arte, mas também identifica lacunas de pesquisa e oportunidades para investigações futuras, contribuindo para o avanço do conhecimento na área e oferecendo insights relevantes para pesquisadores e profissionais. O artigo está estruturado em seções distintas: a Metodologia, que descreve o processo de seleção dos artigos e o uso de ferramentas bibliométricas e cienciométricas; os Resultados, que apresentam análises detalhadas das tendências, duplicações e crescimento temporal das publicações; e a Conclusão, que sintetiza os principais achados e suas implicações.

2 METODOLOGIA

Como o projeto visa a elaboração de uma nova solução, a metodologia tem como objetivo juntar todos os artigos que possuem maior intersecção de assunto com o tema: ‘Integração online entre uma plataforma de AI Planning e um ambiente prático controlado por PLC’. Para seleção de dados, foram utilizadas as bases de dados SCOPUS (Elsevier, 2024) e Web of Science (WoS) (Clarivate, 2024). Para análise dos dados foi utilizado o “Google Colaboratory” como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e a biblioteca PyBibX - uma biblioteca bibliométrica e cienciométrica alimentada por ferramentas de inteligência artificial - elaborada por Pereira (2024).

Com intuito de simplificar o método de pesquisa, foram criado três grupos de palavras com objetivo principal de aumentar os resultados com a utilização dos seus sinônimos:

- 1° Grupo: “*AI Planning*” \cup “*Artificial Intelligence Planning*” \cup “*Automated Planning*”;
- 2° Grupo: “*Industry*” \cup “*Manufacturing*”;
- 3° Grupo: “*Control**”;

Onde o operador \cup representa união de palavras-chave sinônimas, enquanto o operador $*$ aplica-se à busca por palavras cujo radical seja formado pelo termo “Control”.

A partir desses grupos de palavras principais, procedeu-se com a intersecção entre elas com o objetivo de promover melhor aderência da busca ao tema de interesse. Foram testadas sete

combinações distintas, conforme apresentado na tabela 1.

Tabela 1: Combinações de grupos de palavras.

Combinação	Intervalos				
	1° Grupo	\cap	2° Grupo	\cap	3° Grupo
1°	X				
2°			X		
3°					X
4°	X	X	X		
5°	X			X	X
6°			X	X	X
7°	X	X	X	X	X

Além disso, durante a pesquisa é importante limitar os tipos de documentos que devem ser apresentados. Por exemplo, no Scopus há arquivos referentes a Conference paper, Article, Conference review, Book chapter, entre outros, que podem possuir informações parciais. Nesse sentido, aplicou-se um filtro para Conference paper e Article, tanto no Scopus, quanto no WoS. Outro ponto importante é referente à contabilização dos documentos duplicados, uma vez que foram utilizadas duas bases de dados, tornou-se necessária a remoção de duplicatas, realizada utilizando a biblioteca PyBibX no Google Colaboratory.

Com o número de trabalhos reduzidos bruscamente pelo filtro que visa a aderência ao tema, ainda é necessário fazer a classificação de qualidade dos trabalhos. Para esse propósito foi realizado a aplicação da Fórmula de Priorização. A Fórmula de Priorização é uma abstração das características de número de citações, ano de publicação, quantidade de citações por trabalhos publicados nas revistas/jornais e o percentil dos artigos.

$$\text{Fator de priorização} = (Ci \times 0,35) + (An \times 0,25) + (Cs \times 0,2) + (Pe \times 0,2) \quad (1)$$

Ci: Número de citações do trabalho

An: Ano de publicação

Cs: Quantidade de citações por trabalhos publicados pela revista/jornal

Pe: Percentil dos trabalhos

Após a classificação dos documentos, utilizando todos os dados normalizados, foram analisados os 15 melhores artigos com maior fator de priorização (*Fp*), obtendo assim uma lista com os trabalhos com maior aderência e qualidade acadêmica.

3 RESULTADOS

Por meio das combinações apresentadas na tabela 1, na data de 13/10/2025 foram realizadas buscas nas bases de dados Scopus e WoS, filtrando somente *Conference Paper* e *Article*, dando origem aos resultados da tabela 2. A combinação 7 (interseção dos três grupos de palavras-chaves principais) retornou um total de 84 documentos na base de dados SCOPUS e 50 documentos na WoS.

Tabela 2: Quantidade de documentos encontrados em cada base de dados, em função da combinação admitida entre os grupos de palavras.

Combinação	1	2	3	4	5	6	7
Scopus	3340	2646472	18177952	244	774	576350	84
WoS	2305	1633225	9533133	160	370	249270	50
Total	5645	4279697	27711085	404	1144	825620	134

3.1 Estilo de escrita

Dos 136 documentos com maior grau de aderência ao tema desejado, foram identificados 44 documentos duplicados, permanecendo 92 documentos diferentes no conjunto final. Além disso, na tabela 3 também é possível verificar a quantidade de documentos do tipo *Article* e *Conference Paper* (ou *Proceedings Paper*) presentes em cada base de dados. O valor geral observado foi de 47,8% de documentos do tipo *Article* e 52,2% de documentos do tipo *Conference* ou *Proceedings Paper*.

Tabela 3: Resultados obtidos.

Tipo de documento	Scopus	Scopus*	WoS	WoS*	Scopus U WoS	(Scopus U WoS)**
<i>Article</i>	40	16	28	4	68	44
<i>Conference paper / Proceedings Paper</i>	44	18	22	4	66	48
Total	84	34	50	8	134	92

*Exclusivo do banco

**Sem repetição de artigos

Dentre o total de 92 documentos remanescentes, a fim de determinar o potencial do tema, foi verificada a escala de produção de documentos e a figura 1 apresenta o gráfico do número de publicações acumuladas que envolvem a temática pelo ano de publicação. A figura 1, indica aquecimento na abordagem do tema crescente até o momento, com uma linha de tendência

exponencial, demonstrando o aquecimento da abordagem da temática.

Figura 1: Evolução do número de publicações ao longo do período considerado.

Na análise bibliométrica, gerou-se uma lista de palavras mais frequentes, e uma equivalente nuvem de palavras, cujos tamanhos são diretamente proporcionais à frequência com que tais palavras apareciam nos documentos obtidos, conforme ilustrado na figura 2. Nesta análise, as palavras são classificadas com graus de importância onde as cinco principais foram “planning”, “system”, “control”, “production” e “manufacturing”, respectivamente.

Figura 2: Nuvem de palavras mais frequentes no conjunto de documentos obtidos.

Ainda na análise das palavras com maior grau de relevância, procedeu-se à normalização das frequências de ocorrência, adotando-se a palavra “planning” como referência com valor igual a 1, em relação à qual as demais foram proporcionalmente ajustadas apresentado na tabela 4.

Tabela 4: As cinco palavras mais frequentes normalizada.

Importância	1	0,7	0,4433	0,433	0,35
Palavra	"Planning"	"System"	"Control"	"Production"	"Manufacturing"

O PyBibX apresentou também informações gerais extraídas dos bancos de dados, tais como número total de nações envolvidas, instituições, referências bibliográficas citadas pelos autores, média de autores por documento, média de citações por autor, entre outros, como indicado na tabela 5. Além disso, da tabela 5 é possível extrair diversas conclusões, como a dependência de parcerias para o desenvolvimento de documentos acadêmicos devido ao alto índice de colaboração e o grande número total de autores.

Tabela 5: Informações principais obtidas pelo PyBibX a partir da base de dados.

Informações Principais	Resultados
Período de tempo	1979–2025
Número total de países	31
Número total de instituições	132
Número total de fontes	58
Número total de referências	185
Número total de documentos	92
— Artigo	44
— Artigo de conferência	44
— Trabalho em anais	4
Média de documentos por autor	1,11
Média de documentos por instituição	2,3
Média de documentos por fonte	1,21
Média de documentos por ano	2,79
Número total de autores	274
Total de documentos de autoria única	10
Total de documentos com múltiplos autores	82
Índice médio de colaboração	3,22
Número total de citações	985
Média de citações por autor	3,59
Média de citações por instituição	7,46
Média de citações por documento	10,71

Na tabela 5 é possível observar um panorama geral da temática proposta, como número de

artigos, autores, referências, citações, além de nações e instituições envolvidas. O número de documentos de única e múltipla autoria de 10 e 82, respectivamente, indica um alto índice de colaboração, sendo 89,13% dos documentos de múltipla autoria, mostrando uma característica multidisciplinar do tema. A média de citações por documento de 10,71 é bem interessante, apontando aprovação dos documentos selecionados pelo meio acadêmico. O número de fontes, que indica que não há uma fonte ou grupo de fontes que retém maior quantidade de publicações, evidenciando a característica dispersa do tema (fato relacionado com a sua multidisciplinaridade). Além disso, pode-se inferir que, apesar disso, seria interessante que tais pesquisadores tivessem melhor direcionamento de suas publicações para fontes capazes de absorver melhor o assunto.

Com a aplicação da equação (1), a tabela 6 apresenta os F_p dos 15 trabalhos com maior relevância e, conseqüentemente, com maior aderência ao tema após uso da ferramenta PyBibx.

Tabela 6: Os 15 trabalhos mais aderentes e relevantes ao tema.

Autor	Título	F_p
(GRAESSLER, 2017)	<i>Integration of a digital twin as human representation in a scheduling procedure of a cyber-physical production system</i>	0,76
(PATEL, 2025)	<i>Ai patent approvals in service firms, patent radicalness, and stock market reaction</i>	0,66
(CIORTEA, 2018)	<i>Repurposing manufacturing lines on the fly with multi-agent systems for the web of things</i>	0,65
(MARCHETTA, 2010)	<i>An artificial intelligence planning approach to manufacturing feature recognition</i>	0,64
(HOEBERT, 2023)	<i>Knowledge-driven framework for industrial robotic systems</i>	0,63
(MCCLUSKEY, 2017)	<i>Embedding automated planning within urban traffic management operations</i>	0,63
(LAZAROIU, 2024)	<i>Cognitive digital twin-based internet of robotic things, multi-sensory extended reality and simulation modeling technologies, and generative artificial intelligence and cyber-physical manufacturing systems in the immersive industrial metaverse</i>	0,59
(MAY, 2021)	<i>Product generation module: automated production planning for optimized workload and increased efficiency in matrix production systems</i>	0,59
(WALLY, 2021)	<i>Leveraging iterative plan refinement for reactive smart manufacturing systems</i>	0,57
(PALOMBARINI, 2012)	<i>Smartgantt - an intelligent system for real time rescheduling based on relational reinforcement learning</i>	0,57
(VYSKOCIL, 2023)	<i>A digital twin-based distributed manufacturing execution system for industry 4.0 with ai-powered on-the-fly replanning capabilities</i>	0,56
(AGRAWAL, 2024)	<i>Moving toward lean construction through automation of planning and control in last planner system: a systematic literature review</i>	0,54
(BINNARD, 2000)	<i>Design by composition for layered manufacturing</i>	0,52
(HINOSTROZA, 2024)	<i>Temporal mission planning for autonomous ships: design and integration with guidance, navigation and control</i>	0,51
(HIND, 2024)	<i>Cynical technical practice: from ai to apis</i>	0,50

Os trabalhos apresentados na tabela 6 abordam e reafirmam a importância do tema. No trabalho com maior *Fp*, Graessler e Pöhler (2017) afirmam a importância da adoção de sistemas de produção ciberfísicos com capacidade de autocontrole para o incremento da colaboração homem-máquina ao invés da degradação da autonomia humana frente os sistemas fabris existentes. Já no trabalho de Hoebert *et al.* (2023), fica evidente que a programação e configuração de dispositivos robóticos, principalmente em pequenas demandas, é uma atividade que consome bastante tempo e recurso sendo um grande desafio para empresas de pequeno e médio porte. Neste trabalho, Hoerbet *et al.* (2023), ainda apresenta uma estrutura orientada a conhecimento utilizando um planejador automático para programação de robôs.

4 CONCLUSÃO

A utilização de métodos de análise para a revisão bibliográfica, obtidas pelo Scopus e o WoS, mostrou alta capacidade de filtragem. Inicialmente, com mais de 31 milhões de resultados nas pesquisas, somando-se cada grupo de palavras, convergiu-se para 136 documentos após realizar a intersecção dos mesmos. Progredindo o estudo, por meio da análise bibliométrica e cienciométrica, reduziu-se a quantidade de documentos validados para 92 após a comparação e identificação de documentos comuns entre os bancos de dados.

Com a utilização da biblioteca PyBibX para auxiliar na análise bibliométrica e cienciométrica, foi possível, além validar documentos, classificando e excluindo documentos do estudo bibliográfico, representar informações apresentadas em forma de gráficos, tabelas e figuras que ajudam a evidenciar e validar o crescente interesse sobre o tema de planejamento automático dentro da indústria.

Com a implementação da Formula de Priorização, na busca já refinada com o PyBibX, foi possível obter uma lista priorizando os 15 artigos com maior relevância no meio acadêmico levando em consideração o número de citações, ano de publicação, fator de citações/publicações das revistas/jornais e percentil dos trabalhos.

A integração entre ambientes de planejamento automático, capazes de utilizar IA, e ambientes físicos de controle, cotidianamente controlados por controladores com linguagem de baixo nível, impactam diretamente na capacidade de adaptação de um processo produtivo, cada vez mais se tornando mais dinâmico, atendendo a indústria 4.0.

5 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao PPGMEC/ UFG e a CAPES.

REFERÊNCIAS

- Burggräf, P.; Bergs, T.; Dannapfel, M.; Korff, A.; Esfahani, M. E.; Spletstoesser, A.; Steinlein, J., 2021. **Achieving parametric transparency in model-based factory planning**. *Prod. Eng. Res. Devel.* 15, 57–67, <<https://doi.org/10.1007/s11740-020-01010-6>>.
- Clarivate, 2024. **Web of science**. <<https://www.webofscience.com/wos/author/search>>.
- Elsevier, B., 2024. **Scopus**. <www.scopus.com>.
- Fonseca, J. P. S.; Sousa, A. R.; Ferreira, M. V. M.; Tavares, J. J. Z. S., 2016. **PlanPAS: PLC and automated planning integration**, *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, 29:11, 1200-1217, <<https://doi.org/10.1080/0951192X.2015.1067909>>.
- Ghallab, M.; Nau, D.; Traverso, P., 2016. **Automated Planning and Acting**. Manuscrito. Cambridge University Press.
- Graessler, I.; Pöhler, A. **Integration of a digital twin as human representation in a scheduling procedure of a cyber-physical production system**. In: 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2017.
- Hoebert, T., Lepuschitz, W., Vincze, M. et al. **Knowledge-driven framework for industrial robotic systems**. *J Intell Manuf* 34, 771–788 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10845-021-01826-8>
- Marrella, A., 2019. **Automated Planning for Business Process Management**. *J Data Semant* 8, 79–98, <<https://doi.org/10.1007/s13740-018-0096-0>>.
- PEREIRA, V.; BASILIO, M. P.; SANTOS, C. H. T. **PyBibX: A Python Library for Bibliometric and Scientometric Analysis Powered with Artificial Intelligence Tools**. *Data Technologies and Applications*, v. 59, n. 2, p. 302-337, 2025. Disponível em: <https://pypi.org/project/pybibx/>. Acesso em: 13 out. 2025..
- Vyskočil, J.; Douda, P.; Novák, P.; Wally, B., 2023. **A Digital Twin-Based Distributed Manufacturing Execution System for Industry 4.0 with AI-Powered On-The-Fly Replanning Capabilities**. *Sustainability* 2023, 15, 6251 <<https://doi.org/10.3390/su15076251>>.